

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪЎЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдужаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
кизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдужаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла кизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Farruh EGAMBERDIYEV ESTRADA SAHNASIDA OBRAZ YARATISHNING KONSEPTUAL YECHIMLARI.....	4
2. Iroda JONIEVA TOSH O‘YMAKORLIGI SAN’ATINING O‘ZBEKISTON AMALIY BEZAK SANA’TIDAGI O‘RNI.....	9
3. Бибиайша КУДАЙБЕРГЕНОВА ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА.....	14
4. Ровшан АҲМЕДОВ БУХОРО МЕЪМОРЧИЛИК ТАРИХИ.....	17
5. Jamila ALLAYEVA “TANAVOR” O‘ZBEK AN’ANAVIY MUSIQA SAN’ATINING MA’NAVIY MEROSI SIFATIDA.....	21
6. Bositxon YUSUPOV АКТҲОР ИЈОДИДА ХАРАКТЕР ВА ХАРАКТЕРЛИЛИК MASALALARI.....	25
7. Равшан ХУРРАМОВ ЁЛҚИН ТҲҲЧИЕВ: КИНО САҲЪАТИ ЙЎЛИДА ИЗЛАНИШЛАР... (“Фариданинг икки минг кўшиғи” фильми ҳақида).....	32
8. Robiya RIZAYEVA АКТҲОР GRIMI USTIDA ISHLASHNING KONTSEPTUAL ASOSLARI.....	37
9. Jamshid SOBIROV АКТҲОР SHAXSIYATI VA MA’NAVIYATI.....	44

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Iroda JONIEVA

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik
va dizayn instituti dotsenti

TOSH O'YMAKORLIGI SAN'ATINING O'ZBEKISTON AMALIY BEZAK SANA'TIDAGI O'RNI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6629313>

ANNOTATSIYA

Madaniy meroslar jamiyat asosini, xalqimizning avloddan-avlodga o'tib kelayotgan ma'naviy qadriyatlari va an'alarini mustahkamlaydigan omil hisoblanadi. Tarixiy va madaniy yodgorliklar har bir odamga ta'sirini ko'rsatib, o'ziga maftun qiladi va g'ururlantiradi. Shu bois ularni saqlash, faqatgina davlatning emas, balki har bir fuqaroning burchi va maqsadiga aylanishi lozim.

Kalit so'zlar: Tosh, toshtaroshlik, yodgorlik, moddiy va ma'naviy, ijodiy, amaliy san'at, an'ana, tarix.

Ирода ДЖОНИЕВА

Доцент Национально-художественного
института дизайна имени Камоллидина Бехзода

РОЛЬ ИСКУССТВА РЕЗЬБЫ ПО КАМНЮ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

Культурное наследие – это фактор, укрепляющий устои общества, духовные ценности и традиции нашего народа, передаваемые из поколения в поколение. Памятники истории и культуры производят впечатление на каждого, вызывая восхищение и гордость. Поэтому их сохранение должно стать долгом и целью не только государства, но и каждого гражданина.

Ключевые слова: камень, резьба по камню, памятник, материально и культурно, творческий, прикладное искусство, традиция, история.

Iroda JONIEVA

Associate Professor of the National Institute of
Fine Arts and Design named after Kamoliddin Behzod

THE ROLE OF THE ART OF STONE CARVING IN THE APPLIED ART OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

Cultural heritage is a factor that strengthens the foundations of society, spiritual values and traditions of our people, passed down from generation to generation. Monuments of history and

culture make an impression on the kaidogo, causing admiration and pride. Therefore, ix concession should be a duty and a goal not only of the state, but also of a kaydogo citizen.

Keywords: stone, stone carving, monument, material and cultural, creative, applied arts, tradition, history.

O'zbek xalqi qadimiy, tarixiy madaniy yodgorliklari, takrorlanmas me'morchilik asarlari bilan butun jahonga ma'lum va mashhurdir. Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent, Shahrisabz kabi shaharlar O'zbekiston madaniyati va san'ati tarixi juda uzoqdan boshlangani haqida guvohlik beradi.

Ro'yi zamin sayqali bo'lgan ko'hna Samarqand hamisha dillarni maftun etuvchi ajoyib yodgorliklari bilan dunyo nigohida turadi. Shohizinda, Registon, Bibixonim ansambllari, Ulug'bek rasadxonasi, Ishratxona, Oqsaroy, Nodirdevonbegi yodgorliklarining har biri bebaho tarixiy ahamiyati bilan madaniyatimizning yorqin sahifalarini tashkil etadi. Go'zalligi, bejirimligi, g'oyat mustahkamligi bilan asrlar osha yashab kelayotgan, kishilarni hayratga solayotgan bu osori atiqalar xalq iste'dodi, ijodkorligining nodir namunalaridir.

Tosh o'ymakorligi xalq amaliy bezak san'atining noyob turlaridan biri. Bu san'at kishidan iste'dod va intilishdan tashqari mehnatsevarlik va g'oyatda zo'r sabr-toqat talab qiladi. Bu san'atni toshtaroshlik va sangtaroshlik deb ham yuritiladi. Tosh o'ymakorligi toshni o'yib, yo'nib, tirnab naqsh yoki biror tasvir ishlash kasbidir. Toshni o'yib ishlashning chizitsli o'yma, zanjira o'yma, yassi o'yma, chukur o'yma, panjarasimon o'yma vassajmli o'yma turlari bor.

Tosh o'ymakorligida ishlatiladigan materiallar o'rni, maqsadi hamda vazifasiga qarab yumshoq, o'rtacha qattqlikdagi va qattiq toshlar ishlatiladi. Yumshoq toshlarga gipstosh, talkoxlorit, ohaktosh o'rtacha qattqlikdagi toshlarga oniks, porfir, ohakli marmar, marmar va qattiq toshlarga lazurit, amozon, agat, malaxit, jadent, nefrit, yashma va boshqalar kiradi.

Bu toshlardan qozon, ko'za, lagan, piyola, haykalcha va haykallar tayyorlanadi. Ko'za, lagan, namoyon va boshqalarga toshni o'yib o'simliksimon, geometrik ramziy naqshlar hamda syujetli rasmlar o'yib ishlanadi. Tosh o'ymakorligi juda qadimdan rivojlanib kelayotgan xalq amaliy san'ati bo'lib, toshni o'yib naqsh yoki biror tasvir hosil qilishdir.

Qoyalarga tushirilgan rasmlar (petrogliflar) qadimiy yodgorliklar tarixidan dalolat berib turibdi. O'yib ishlangan tasvirlarni qoya toshlarda va so'qmoq hamda daryo yon bag'ridagi toshlarda ko'rish mumkin. Tosh asrida ovchilar faqat xayollariga kelgan shakllarni o'yib chizib tashlamasdan balki, ularni juda qiziqtiradigan voqelikni aks ettirganlar. Ular avval ov qilinadigan hayvonni keyin esa ov qilish, ayrim qabilalar o'rtasida urushlarni tasvirlaganlar.

Bu toshlarga o'yilgan shakllar har xil geografik kenglik turlicha tasvir etilgan. Chunonchi Oq dengiz hamda Shimoliy ko'l rayonlarida o'yilgan toshlarga razm solsak, u erda yozda suzayotgan qayiqchalar va oqqushlarning ovi tasvirlangan. Sibirda esa oqqushlar urniga bug'ular va chang'i uchayotgan ovchilar tasvirlangan. O'rta Osiyo sharoitida esa yovvoyi echki, buqa va boshqa yovvoyi hayvonlarning ovi tasvirlangan. Qizilqumda ko'pincha tuyalar tasvirini qurish mumkin.

Namangan viloyati Chadak posyolkasida juda ko'p qiziqarli shakllar tasvirlangan qoyalar bor. Ulardan biri oltita echkinning shaklini misol tariqasida olaylik. Bu tasvirda bitta echkinning tasviri juda qunt bilan ishlangan, qolganlari shoshilib ishlangan bo'lib ularni shakli geometrik shakllarni eslatadi.

Yana bir toshga 12 ta echkidan iborat echkilar podasiga kamalakdan o'q-yoy otayotgan ovchi tasvirlangan. Bu kompozitsiya echki bolalarining ovchidan qochib ketishi, ovchi itining tasvirlanishi tabiiydir. Bu katta va murakkab kompozitsiyani ishlash o'sha davr o'ymakor rassomining yuksak iste'dod egasi bo'lganligidan dalolat berib turibdi. Albatta, bu surat o'rta tosh asriga mansub, o'q-yoy o'sha asrda ixtiro qilingan.

Qadimgi avlod-ajdodlarimizning qoyalarga hamda toshlarga ishlangan ishlari o‘tmish kishilarining san’atini o‘rganishda noyob hujjat bo‘lib hisoblanadi. Inson qadimdan turli toshlardan foydalanib kelgan. Ular vulqonlarning otilishi hamda zilzilalar tufayli vujudga kelgan o‘tkir qirrali toshlardan mehnat quroli vositasida foydalanganlar. O‘tkir qirrali toshlardan go‘sht maydalashda, yog‘ochni tilish va boshqalarda foydalanilgan.

Poleolit davrida toshdan keng miqyosda foydalanganlar. Ular qurilishda asosiy material bo‘lib xizmat qilgan. Odamlar toshni turli navlaridan qurol va asboblari, uy-ro‘zgor buyumlari va bezak ashyolari sifatida foydalanganlar. Qadimiy O‘rta Osiyoda odamlar qimmatbaho toshlardan bezak buyumlari tayyorlashgan. Bu erlarda turli toshlardan tashqari yog‘och, ganch juda ko‘p bo‘lgan. Geografik sharoiti taqozosi bilan me‘morchilikda bezak sifatida toshlardan juda kam foydalanilgan. Bundan tashqari islom dini jonli mavjudotni tasvirlashni man etganligi haykaltaroshlikni rivojlanishiga katta to‘siq bo‘lgan. Ammo yirik monumental binolarni bezashda asosan marmar va xarsangtoshdan foydalanib kelganlar.

I–III-asrlarda O‘zbekistonning janubida binolarni ustunlari hamda poydevorlarni bezashda xarsangtosh, marmartosh va ohaktoshdan foydalanganlar. Fayoztepa, Ayritom, Qoratepa kabi xarobalardan ko‘rinib turibdiki, marmar va xarsangtoshdan bezash ishlarida keng foydalanilgan. Toshni kesish, unga badiiy ishlov berish sirlari to‘g‘risida Sharq mamlakatlarida risolalar yozib qoldirilgan. O‘rta Osiyolik ustalar qadimdan mineral va tog‘ jinslarining xossalari, ishlash usullarini yaxshi bilgan, yassi bo‘rtma (relief)li tosh o‘ymakorligi rivojlangan.

XIII-asrda O‘rta Osiyoda ayniqsa toshtaroshlik rivojlandi va takomillashdi. Amir Temur, Ahmad Yassaviy maqbarasi, Bibixonim masjidi va boshqalar jozibador qilib bezatildi. XIX–XX-asr boshlarida Buxoro, Samarqand, Shahrisabz, Xiva, Qo‘qon, Toshkent va boshqa joylarda xarsang va marmardan bezak sifatida ko‘p foydalanilgan.

O‘sha vaqtda ustalar uchun oddiy haykal ishlash shunchalik qiyin ediki undan ko‘ra, murakkab naqshlar ishlash engilroq edi. Amir Temur maqbarasidagi, Temur qabridagi tosh va marmar panjaralardan tosh o‘ymakorligining ajoyib namunalari ko‘rish mumkin. Ayniqsa, tosh va marmar o‘ymakorlik namunalari Xiva arxitektura yodgorliklarida ko‘p ishlatilgan. Cuunonchi, bu yerda poyustunlarni toshdan va marmardan o‘yib ishlangan ajoyib namunalari ko‘p. Poyustun – aksariyat, mahalliy me‘morchilikka xos arxitektura detali bo‘lib, ustun o‘rnatiladigan asos, tag kursi. U yog‘och ustunlarni chirishdan saqlaydi hamda ularning balandligini ta‘minlaydi.

Poyustun marmarni, toshni o‘yib ishlangan naqshlar islmiy, geometrik, chiroyli yozuvlar, naqshu-nigorlar bilan bezatilgan. Ayniqsa, Xivadagi Toshhovlida kishiga zavq bag‘ishlaydigan poyustunning ajoyib namunalari bor. Bu esa tosh o‘ymakorlik san’atining yuksak darajada rivojlanganligini namoyish etdi. Nurota va G‘ozg‘on qishloqlarida marmardan idishlar, ya‘ni lagan, piyola va boshqalar tayyorlash avj oldi.

Jahon ilm-fani taraqqiyotiga yuksak hissa qo‘shgan Muhammad Tarag‘ay Mirzo Ulug‘bekning nomi har birimiz uchun aziz. Uning Movarounnahrda beqiyos bunyodkorlik ishlari haqida har birimiz ko‘p bora o‘qiganmiz. U haqda qator badiiy asarlar, filmlar yaratilgan.

O‘z-o‘zidan savol tug‘iladi: bizgacha buyuk ajdodimiz Mirzo Ulug‘bekka bevosita tegishli bo‘lgan, ul zot shaxsan foydalangan biror buyum yetib kelganmi? Mirzo Ulug‘bekning qo‘llari bilan bitilgan qo‘lyozmalar mavjudmi? Buyuk shoh va olim o‘z ko‘zi bilan ko‘rgan nimalarni biz ham ko‘ra olamiz?

Albatta, Mirzo Ulug‘bek siz-bizdek mana shu aziz va mukarram makonda voyaga etgan. Vatanining har qarich tuprog‘ini sevgan, ko‘ziga to‘tiyo qilgan. Bugun ul zot tomonidan qurilgan madrasalar Samarqand, Buxoro, G‘ijduvon shaharlarida hamon savlat to‘kib turibdi. Bugun Samarqandga kiraverishda, Mirzo Ulug‘bek yodgorlik majmuasi qarshisidagi rasadxona ham buyuk bobokalonimizdan bizgacha etib kelgan qutlug‘ obida sanaladi. Uning zinapoyalaridan Ulug‘bek bobomiz yuzlab marotaba chiqib tushganlar. Bugun dunyoning turli kutubxonalari, muzeylari, ta‘lim maskanlarida Mirzo Ulug‘bekning nigohi tushgan, ehtimol uning qo‘li bilan bitilgan nodir

qo'lyozmalar, buyuk temuriyzoda hukmdorga tegishli shaxsiy buyumlar saqlanayotgan bo'lishi mumkin.

Dunyoga mashhur Britaniya muzeyida sayyoramizning turli hududlaridan olib kelingan, bir necha ming yilliklarni o'z ichiga olgan bu qadimiy muzeyni yiliga o'rtacha 6-7 million kishi tomosha qiladi. Bu yerda 8 milliondan ortiq eksponat saqlanadi. Ana shu eksponatlardan biri buyuk ajdodimiz Mirzo Ulug'bekka tegishli yashil nefrit (yashma) toshidan yasalgan №1959, 1120.1 tartib raqami ostidagi kosadir.

Muzey saytida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur kosa taxminan 1420-1449-yillar oralig'ida Samarqandda yuksak mahorat bilan ishlangan. Kosa ovalsimon ko'rinishga ega bo'lib, unga 200-250 ml. suyuqlik joylashadi. Qadimda odamlar orasida nefritdan yasalgan idishga zaharli suyuqlik solinsa u parchalanib ketishi haqida afsonalar yurgan.

Mazkur kosa haqida poytaxtimizda 2017-yil may oyida "O'zbekiston madaniy merosi – xalqlar madaniyatlar o'rtasidagi muloqotga yo'l" mavzusida o'tkazilgan I-xalqaro kongressda Britaniya muzeyi vakillari ham ishtirok etishgan, ushbu kosa haqida alohida ma'ruza ham tinglangan edi. Britaniya muzeyi islom kolleksiyalari muhofizining yordamchisi Ladan Akbarniyaning aytishicha, 1959-yilda Britaniya muzeyi arab yozuvida turkiy tilda buyuk olim va hukmdor Mirzo Ulug'bek nomi bitilgan ajoyib nefrit kosaga ega bo'lgan.

Yashil tusdagi bu kosaning dastasi Xitoy mifologiyasidagi ajdar ko'rinishini esga soladi. Kosa dastasining qarama-qarshi tarafiga kumush bilan sayqal berilgan, kosa uchun asos bo'lgan nefrit toshi Sharqiy Turkistonning Xo'tan shahri yaqinidagi Kunlun tog'idan keltirilgan bo'lishi mumkin. Mirzo Ulug'bek boshqa ma'danlarga qaraganda nefrit toshini ko'proq yoqtirgan. Chunki, Ulug'bek tomonidan Sohibqiron qabri ustiga o'rnatilgan tosh ham nefritdan yasalgan edi.

Mazkur kosa sangtaroshlik san'atini O'rta asrlarda Samarqandda taraqqiy etganini ko'rsatadi. Kosa keyinchalik Turkiyaga, Usmoniylar saltanatiga borib qolgan. Kosa qanday qilib Istanbulga yetib kelgani ham ancha bahsli masala. Ayrim taxminlarga ko'ra, bu qimmat baho idish Ulug'bekning shogirdi Ali Qushchi tomonidan olib kelingan bo'lishi ehtimoldan holi emas. Chunki, Ali Qushchi Mirzo Ulug'bek uchun aziz farzand maqomida bo'lgan. Ulug'bekning o'limidan so'ng u Istanbulga kelib, buyuk ustozning ilmiy ishlarini davom ettirgan va umrining oxirigacha shu yerda yashagan. Uning qabri ham shu shaharda. Ehtimol, Ali Qushchi ustozidan yodgor sifatida u doim suv ichishda foydalangan kosani o'zi bilan olib ketgan bo'lsa kerak. Kosaning balandligi 7,3 sm, uzunligi 19,5 sm, eni 12,4 sm.ga teng.

Mazkur topilma haqida ilk bor matbuotda ingliz olim va mutaxassisleri Ralfrinder-Uilson va Uilyam Uotsonlar ma'lumot berishgan. Mazkur nodir durdona ayni paytga qadar dunyoning bir qator yirik ko'rgazmalari paytida turli mamlakatlarda tomoshabinlar e'tiboriga havola etilgan. Jumladan 2016-2017-yillarda mazkur kosa Xitoy, Kanada, Avstraliya, AQSH singari mamlakatlarning yirik shaharlarida o'tkazilgan turli ko'rgazmalarda taqdim etilgan.

XIX-acc boshlarida jamoat va ma'muriy binolarni qurish va badiiy bezashda marmar, ohaktosh, granit kabi toshlardan foydalanishga katta e'tibor berildi. 1947-yil Navoiy teatri binosini qurishga kirishildi. Uni ajoyib marmar o'ymakorlik namunalari bilan bezaldi.

Qo'qon, Xiva va Samarqand shaharlaridan marmar o'ymakor ustalari ham taklif etilgan edi. Ular orasida Xivalik marmar o'ymakor ustalar S.Xudoyberganov, X.Raximov, B.Davlatov, A.Bekjonov, K.Polvonov, Z.Ablubov va K.Ro'zmatovlar bor edi. Samarqandlik ustalardan aka-uka Jalol va Bolta Jo'raevlar teatrni bezashda qatnashdilar. Ular ikki asosiy marmar zinalarni, uning to'siqlarini va tagkursilarini ajoyib o'yma islmiy va geometrik naqshlar bilan bezadilar.

Xiva zali devorining pastki qismi, ya'ni izorasi 12 ta o'yma marmar plita bilan bezatildi. Bu o'yma gullarni Xivalik A.Boltaev kompozitsiyalari asosida hamshaharlari S.Xudoyberganov, X.Raximov, A.Bekjonov va boshqalar bajardilar. Teatrda yuqori did bilan bajarilgan san'at asarlari hozirgacha o'z qiymatini yo'qotmay kishilarni hayratga solmoqda. 1947-yili nemis-fashistlari ustidan qozonilgan g'alaba sharafiga Toshkentning

markaziga kurant qurildi. Kurant gancho‘ymakorligini Usta Sh.Murodov, marmar ishlarini Samarqandlik aka-uka Jo‘raevlar bajardilar.

XX-asr hamda XXI-asr boshlarida (ayniqsa, O‘zbekiston mustaqilligidan so‘ng) ma‘muriy va jamoat binolarini qurish va ularni bezashda ohaktosh, marmar, granit va boshqa toshlardan, tog‘ jinslaridan foydalanishga katta e‘tibor berildi: Navoiy teatri, Muqimiy teatri, Toshkent metropoliteni bekatlari, Halqlar do‘stligi saroyi, Oliy Majlis, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, Oqsaroy va boshqalar shular jumlasidandir. Hozir tosh o‘ymakorligi mexanizatsiyalashtirilgan, tosh kesuvchi, toshni silliqlovchi va boshqa mexanizmlar keng qo‘llaniladi.

Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent, Shahrisabz kabi shaharlar O‘zbekiston madaniyati va san‘ati tarixi juda uzoqdan boshlangani haqida guvohlik beradi. Ro‘yi zamin sayqali bo‘lgan ko‘hna Samarqand hamisha dillarni maftun etuvchi ajoyib yodgorliklari bilan dunyo nigohida turadi. Shohizinda, Registon, Bibixonim ansambllari, Ulug‘bek rasadxonasi, Oqsaroy, Nodirdevonbegi yodgorliklarining har biri bebaho tarixiy ahamiyati bilan madaniyatimizning yorqin sahifalarini tashkil etadi.

Go‘zalligi, bejirimligi, g‘oyat mustahkamligi bilan asrlar osha yashab kelayotgan, kishilarni hayratga solayotgan bu osori atiqalar xalq iste‘dodi, ijodkorligining nodir namunalaridir. Samarqand yoki Buxoro, Toshkent yoki Shahrisabz bo‘ylab sayr etarkansiz, moviy gumbazlari, ulug‘vor minoralari va zalvorli peshtoqlari ming bir tusda tovlanayotgan imoratlar e‘tiboringizni tortadi. Axir, Buxorodagi somoniylar maqbarasi, Mirarab yodgorligi, Shahrisabzdagi Oqsaroy, Xivadagi Islomxo‘ja yodgorliklarini, Toshkentdagi Ko‘kaldosh madrasasini kim bilmaydi deysiz. Ularga boqsangiz, quyosh nurida tovlanayotgan sirkor koshinlar, ganch o‘ymakorligi bezaklari, gulo‘simlik tipidagi nafis naqshlar beixtiyor o‘ziga maftun etadi.

Bu lojuvard buyoqlar va koshinkor naqshlar, ganch o‘ymakorligi bezaklari bundan bir necha o‘n asrlar muqaddam tayyorlangan bo‘lsada, hozirgacha chiroyini ham, nafosatiyu ko‘rkini ham yo‘qotgan emas. Lekin dahshatli vaqt shamsli bu yodgorliklarning bag‘ridagi takrorlanmas jozibani yemirishga, koshinlarni ko‘chirishga, ulug‘vor imoratlarni qulatilishga harakat qildi. Vaqt jarohat solgan obidalarni asl holiga keltirishdek muqaddas, sharafli, ayni chog‘da mas‘uliyatli ijodiy vazifa, asosan, ta‘mirchi ustalar ta‘mirshunos rassomlar zimmasiga tushadi. To‘g‘ri, xalq ustalari me‘morlar, ta‘mirshunos rassomlar, loyihalovchilar, quruvchilar, montajchilar bilan hamkorlikda ish yuritishadi. Qachonki ana shu hamkorlikda arxitektura san‘atiga xizmat qiluvchi uyg‘unlik mavjud bo‘lsa, ta‘mirlash va boshqa ishlar sifati shunchalik yuqori darajada bo‘ladi.

Har bir ijodkor o‘z asarlarida o‘lmas g‘oyalarni bosh maqsad sifatida ifoda etsa, hech shubhasiz adabiyot ham, madaniyat va san‘at ham ma‘naviy yuksalishga xizmat qilib, o‘z ijtimoiy vazifasini to‘liq ado eta oladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Номоддий маданий меросни муҳофаза қилиш бўйича халқаро Конвенция 2-модда. 2-банд. – Париж. 2003.
2. Bulatov S.O‘zbek xalq amaliy san‘ati. – Toshkent: Mehnat, 1991.
3. Воронина. В.Л. Народные традиции архитектуры Узбекистана. – Москва: Государственное издательство архитектуры и градостроительства, 1951.
4. Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. – Москва: ГИХЛ, 1947.
5. Крюков К.С., Лукинская Н.М. Гузарные мечети Бухары // АН, 1972, № 19.
6. Ремпел Л.И. Архитектурный орнамент Узбекистана. Тошкент, Гос.Изд. Художественной литературы. 1961.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.